

Impact Factor: 4.917

ISSN: 2181-0966

DOI: 10.26739/2181-0966

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF

ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

Informing scientific practices around the world through research and development

SAMARKAND
STATE MEDICAL UNIVERSITY

VOLUME 4
ISSUE 4
2023

ISSN 2181-0966

Doi Journal 10.26739/2181-0966

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 4

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

VOLUME 4, ISSUE 4

ТОШКЕНТ-2023

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович

доктор медицинских наук, профессор, ректор Самаркандского государственного медицинского института, Узбекистан

Заместитель главного редактора:

Юлдашев Абдуазим Абдувалиевич

доктор медицинских наук, доцент Ташкентского Государственного Стоматологического института, Узбекистан

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

Билалов Эркин Назимович

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Новиков Вадим Михайлович

доктор медицинских наук, профессор, Украина

Бекжанова Ольга Есеновна

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Бахритдинова Фазилят Арифовна

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Шомуродов Кахрамон Эркинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Шамсиев Жахонгир Фазлиддинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Юсупалиходжаева Саодат Хамидуллаевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Вахидов Улугбек Нуритдитнович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Муртазаев Саидмуродхон Саидаълоевич

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Шукурова Умида Абдурасуловна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Хасанова Лола Эмильевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Хазратов Алишер Исамиддинович

PhD, Узбекистан

Исомов Мираскад Максудович

PhD, доцент, Узбекистан

Эронов Ёкуб Куватович

PhD, доцент, Узбекистан

Хайдаров Артур Михайлович

доктор медицинских наук профессор Узбекистан

Кубаев Азиз Сайдалимович

ответственный секретарь, PhD, доцент, Узбекистан

Аветиков Давид Саломонович

доктор медицинских наук, профессор, Украина

Амхадова Малкан Абдурашидовна

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Копбаева Майра Тайтолеуовна

доктор медицинских наук, профессор, Казахстан

Грудянов Александр Иванович

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Лосев Фёдор Фёдорович

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Шаковец Наталья Вячеславовна

доктор медицинских наук, профессор, Белоруссия

Jun-Young Paeng

доктор медицинских наук, профессор, Корея

Junichi Sakamoto

доктор медицинских наук, профессор, Япония

Дустмухамедов Дильшод Махмудович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Ризаев Элёр Алимджанович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Камалова Феруза Рахматиллаевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Абдувакилов Жахонгир Убайдулла угли

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Зоиров Тулкин Элназарович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Мамедов Умиджон Суннатович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Раимкулова Дилноза Фарходдиновна

PhD, доцент, Узбекистан

Юнусходжаева Мадина Камалитдиновна

доцент, Узбекистан

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Jasur A. Rizaev

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Rector of the Samarkand State Medical Institute,
Uzbekistan*

Deputy Chief Editor:

Abduazim A. Yuldashev

*Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor of the Tashkent State Dental Institute,
Uzbekistan*

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Erkin N. Bilalov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Vadim M. Novikov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Ukraina

Olga E. Bekjanova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Fazilat A. Bahritdinova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Kakhramon E. Shomurodov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Jahongir F. Shamsiev

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Saodat H. Yusupalikhodjaeva

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Ulugbek N. Vakhidov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Saidmurodkhon S. Murtazaev

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Umida A. Shukurova

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Lola E. Khasanova

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Alisher I. Khazratov

PhD, Uzbekistan

Miraskad M. Isomov

PhD, Docent, Uzbekistan

Yokub K. Eronov

PhD, Docent, Uzbekistan

Xaydarov Artur Mixaylovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Aziz S. Kubayev

Executive Secretary, PhD, Docent, Uzbekistan

David S. Avetikov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Ukraine

Malkan A. Amkhadova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Maira T. Kopbaeva

Doctor of Medical Sciences, Professor, Kazakhstan

Alexander I. Grudyanov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Losev Fedor Fedorovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Natalya V. Shakovets

Doctor of Medicine, Professor, Belarus

Jun-Young Paeng

Doctor of Medicine, Professor, Korea

Jinichi Sakamoto

Doctor of Medicine, Professor, Japan

Dilshod M. Dustmukhamedov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Rizaev Elyor Alimdjanovich

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Kamalova Feruza Raxmatillaevna

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Jakhongir U. Abduvakilov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Tulkin E. Zoirov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Umidjon S. Mammadov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Raimkulova Dilnoza Farxoddinovna

PhD, Docent, Uzbekistan

Madina K. Yunuskhodjaeva

Docent, Uzbekistan

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Гульмухамедов Пулат, Ризаев Жасур, Хабилов Нигмон, Бобоев Кодиржон ПОЛИМОРФНЫЕ ГЕНЫ ЦИКЛА ФОЛАТОВ И ВРОЖДЕННЫЕ ПОРОКИ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ.....	6
2. Бекмуродов Мухаммад, Абдирашидова Гулноза, Олимжонова Фарахноза ОПТИМИЗАЦИЯ ТАКТИКИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ НОСОВЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ.....	10
3. Vuzrukzoda Javoxirxon, Rizaev Elyor, Olimjonov Kamron JAG‘LAR SUYAK TO‘QIMASINING ATROFIYASI SHAROITIDA SUYAKNING YO‘NALTIRILGAN REGENERATSİYASINI OPTIMALLASHTIRISH.....	13
4. Хамракулова Наргиза, Хушвакова Нилуфар, Ахмедова Мафтуна ТИМПАНОПЛАСТИКА УТКАЗГАН БЕМОРЛАРДА КВИН ТЕРАПИЯНИНГ КЛИНИК НАМОЁН БУЛИШИ ВА БЕМОР ҲАЁТ ТАРЗИГА ТАДБИК ЭТИШ.....	19
5. Гавхар Арипова, Наргизахон Абдукадырова, Шахноза Расулова, Эльбек Насимов, Саида Машарипова СОЗДАНИЕ ЦИФРОВОГО МЕТОДА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ШИРИНЫ ЗУБНЫХ РЯДОВ.....	23
6. Ulug‘bekova Gulruh, Maxsudova Hakimaxon, Adhamov Shohjahon 7-12 YOSH TOIFASIDAGI BOLALAR DAKRIAL KO‘RSATKICHLARINING TAHLILI.....	28
7. Гульмухамедов Пулат, Ризаев Жасур, Хабилов Нигмон, Бобоев Кодиржон ОСОБЕННОСТИ ВСТРЕЧАЕМОСТИ АЛЛЕЛЬНОГО ПОЛИМОРФИЗМА Ile462Val В ГЕНЕ CYP1A1 СРЕДИ ПАЦИЕНТОВ С ВРОЖДЕННЫМИ ПОРОКАМИ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ.....	31
8. Гулямов Шерзод, Карабаев Хуррам, Хамракулова Наргиза СПОСОБЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ВРОЖДЕННОЙ АТРЕЗИИ НАРУЖНОГО СЛУХОВОГО ПРОХОДА.....	37
9. Isayev Umid, Olimjonov Kamron TISH OLDIRGAN BEMORLARDA OLINGAN TISHLAR BO‘LAGIDAN FOYDALANIB KATAKNI YOPILISH USULI VA QON LAXTAGI OSTIDA TISH KATAGINING BITISH BOSQICHILARINI QIYOSIY TAQQOSLASH.....	42
10. Narzieva Dilfuza, Radjabiy Muzayanna IMPROVING THE TREATMENT OF PERI-IMPLANTITIS USING THE HERBAL MEDICINE ZUB-PRE.....	47
11. Исхакова Зухро, Шомурадov Кахрамон, Раджабий Музаянна ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ.....	50

Buzrukzoda Javoxirxon Davron o'g'li
Samarqand davlat tibbiyot universiteti
Rizaev Elyor Alimdjanovich
Olimjonov Kamron Jasur o'g'li
Toshkent davlat stomatologiya instituti

JAG'LAR SUYAK TO'QIMASINING ATROFIYASI SHAROITIDA SUYAKNING YO'NALTIRILGAN REGENERATSIYASINI OPTIMALLASHTIRISH

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10048819>

ANNOTATSIYA

Maqolada 20 yoshdan 66 yoshgacha bo'lgan, tishsiz, alveolyar suyakning og'ir atrofiyasiga ega 50 nafar bemor (21 erkak va 29 ayol) tekshirildi va ularda jarrohlik aralashuvi o'tkazildi. Klinik guruhlar boshqariladigan suyak regeneratsiyasini o'tkazishda tanlangan to'siq membranasidan kelib chiqib shakllantirildi. Bemorlar umumiyat tomonidan qabul qilingan klinik, rentgenologik va statistik usullar yordamida tekshirildi. XKT-10 bo'yicha, K08.1—"Baxtsiz hodisa, oldirish yoki lokal periodontal kasallik natijasida tishlarni yo'qotish", K 08.2.— "Tishsiz alveolyar qirra atrofiyasi" tashxisi qo'yilgan bemorlar tadqiqot ob'ekti sifatida tanlab olindi.

Kalit so'zlar: tish implantatsiyasi, titan ipak, tish chetining atrofiyasi, suyak to'qimalarining atrofiyasi, tishlarni yo'qotish.

Бузрукзода Жавохирхон Даврон
Самаркандский государственный медицинский университет
Ризаев Элёр Алимджанович
Олимжонов Камрон Жасур угли
Ташкентский государственный стоматологический институт

ОПТИМИЗАЦИЯ НАПРАВЛЕННОЙ КОСТНОЙ РЕГЕНЕРАЦИИ В УСЛОВИЯХ АТРОФИИ КОСТНОЙ ТКАНИ ЧЕЛЮСТЕЙ

АННОТАЦИЯ

В статье обследованы и подвергнуты оперативному вмешательству 50 пациентов (21 мужчина и 29 женщин) в возрасте от 20 до 66 лет, без зубов, с выраженной атрофией альвеолярного отростка. Клинические группы были сформированы на основе выбранной барьерной мембраны при контролируемой костной регенерации. Больных обследовали общепринятыми клиническими, рентгенологическими и статистическими методами. В соответствии с МКБ-10, K08.1 — «Потеря зубов в результате несчастного случая, бритья или местного заболевания пародонта», K 08.2 — «Атрофия беззубого края альвеолярного отростка» в качестве объектов исследования были выбраны пациенты.

Ключевые слова: дентальная имплантация, титановый шелк, атрофия зубного края, атрофия костной ткани, потеря зубов.

Buzrukzoda Javokhirxon Davron
Samarkand State Medical University
Rizaev Elyor Alimdjanovich
Olimjonov Kamron Jasur ugli
Tashkent State Dental Institute

OPTIMIZATION OF GUIDED BONE REGENERATION UNDER CONDITIONS OF JAW BONE TISSUE ATROPHY

ANNOTATION

The article presents 50 patients (21 men and 29 women) aged 20 to 66 years, without teeth, with severe atrophy of the alveolar process, were examined and subjected to surgery. Clinical groups were formed based on the selected barrier membrane in controlled bone regeneration. Patients were examined by conventional clinical, radiological and statistical methods. In accordance with ICD-10, K08.1 - "Loss of teeth as a result of an accident, shaving or local periodontal disease", K 08.2 - "Atrophy of the edentulous margin of the alveolar process", patients were selected as objects of study.

Keywords: dental implantation, titanium silk, atrophy of the tooth margin, atrophy of bone tissue, loss of teeth

Kirish. Implantologik davolashning optimal klinik natijasiga erishishda umumiy (kashandalik, somatik patologiyalar) va mahalliy (suyak to'qimasi ko'rsatkichlari va tuzilmasi) omillar muhim rol

o'ynaydi. Tishlarni olishda yetkazilgan jarohatlar, suyak to'qimalaridagi yallig'lanish jarayoni, boy berilgan tishlar o'rmini to'ldirmasdan uzoq muddat yurishdan kelib chiqqan suyak

to'qimasining og'ir atrofiyasi aniqlangan bemorlar rehabilitatsiyasi dolzarb muammo sanaladi [Gunko V.I., Drobishev A.Yu., Goncharov I.Yu., 2009]. Eng muhim masalalardan biri ushbu toifaga kiradigan bemorlar uchun zarur hisoblangan suyak plastikasi jarrohlik operatsiyasining optimal uslubini tanlashga borib taqaladi [Kulakov A.A., Losev F.F., Gvetadze R.Sh., 2006; Lomakin M.V., Smbatyan B.S., 2007]. Zamonaviy regenerativ jarrohlik jag' suyak to'qimalarining yo'qotilgan hajmini tiklashga yo'naltirilgan bir qator uslublariga ega. Suyak bloklari autotransplantatsiyasi, boshqariladigan to'qima regeneratsiyasi (membrana texnikasi), (Hurley i Boyne), distraksion osteogenez va boshqalar shular jumlasidandir [Ilizarov G.A., 1989]. Yuqorida qayd etilgan usullarning har biri o'z afzalliklariga ega bo'lishdan tashqari, kamchiliklardan ham holi emas.

Shundan kelib chiqib, bugungi kunda adentiya aniqlangan bemorlarni rehabilitatsiya qilishda dental implantlar o'rnatish imkoniyatini yaratish maqsadida yo'qotilgan suyak to'qimasi hajmini tiklashning ilmiy asoslangan taktikasini tanlash dolzarbligini saqlab qolmoqda [Buser D., 2009; Chiapasco M., 2013].

Tadqiqot materiallari va metodlari. 50 nafar bemor 2019 yildan 2022 yilgacha Samarqand shahridag Dr. Ilkhom xususiy klinikasida K08.1—"Baxtsiz hodisa, oldirish yoki lokal periodontal kasallik natijasida tishlarni yo'qotish", K 08.2.— "Tishsiz alveolyar qirra

1. EHI 1 — kesim chizig'i butunlay va fibrinlarsiz tiklandi (1-rasm).

1-rasm. Yara qirralarining to'liq tiklangani aniqlandi, choklar holati yaxshi, yallig'lanish alomatlari yo'q.

2. EHI 2 — yara qirrasini fibrinning ingichka tasmasi bilan mutlaqo birikkan (2-rasm).

2-rasm. Yara qirralarining butunlay tiklangani kuzatiladi, yallig'lanish alomatlari yo'q, choklar holati yaxshi, yonda turgan tishlar atrofidagi yara qirralari bo'ylab fibrinning ingichka tasmasi o'tgani e'tirof etiladi.

1. EHI 3 — yara qirralari o‘zaro mos, shu bilan birga, fibrin tasmasi nafaqat kesim chizig‘i, balki unga tutash qiyqim qirralarini ham qoplaydi (3-rasm).

3-rasm. Yara qirralari o‘zaro moslashgan, qisman bitgan, fibrin tasmasi kesim chizig‘ida ham, tutash to‘qimalarda ham qayd qilinadi.

2. EHI 4 — yara qirralari o‘zaro ajralib ketgan va qisman nekroz ta‘siriga tushgan, ekssudatsiya jarayoni kuzatiladi (4-rasm).

4-rasm. Yara qirralari qisman ajrashgan, paypaslashda ekssudatsiya kuzatiladi.

4. EHI 5 — qiyqimning to‘liq ajralishi va nekrozi, yiringli oqindi chiqishi (5-rasm).

5-rasm. Qiyqimning to‘liq ajralishi va nekrozi kuzatiladi, shu bilan birga yiringli oqindilar chiqishi va kuchli og‘riq sezuvchanligi qayd etiladi.

Operatsiya paytida osteometr, shtangensirkul va parodontologik zond yordamida alveolyar suyak "qalinligi" va "balandligi" aniqlandi. Ko'rsatkichlar jarrohlik operatsiyasidan oldin va implant o'rnatish bosqichida jadvalga kiritildi (6-rasm).

6-rasm. a, b — suyak to'qimasi kengligini osteometr bilan o'lchash, qiymati 1,3 mmni tashkil qildi; c — suyak to'qimasi kengligini parodontologik zond bilan o'lchash.

Tish alveolyar kompleksini baholashda Morita (Morita, Yaponiya) ortopantomografidan foydalanildi va standart protokol bo'yicha, ortopantomografiya (OPTG) o'tkazildi. Tadqiqot mobaynida suyak plastikasi operatsiyasidan oldin va olti oydan keyin, ya'ni dental implantlar o'rnatish arafasida hamma bemorlar NewTom 3G (QR S.R.L. kompaniyasida ishlab chiqarilgan, Italiya) konus-nurli kompyuter tomografida tekshiruvdan o'tkazildi.

O'lchovlar implantatsiya rejalashtirilgan zonadagi uch tekislikda amalga oshirildi. G'ovakli modda kengligi va balandligi, arxitektonikasi, kortikal qatlam qalinligi, pastki jag' kanaliga yaqin joylashgan anatomik hosilalarning borligi, gaymor va burun bo'shlig'ining pastki devori aniqlandi. Operatsiyadan keyingi davrda suyak plastikasi aralashuvining natijalari baholandi. Taqsimotning normal qonuniga muvofiq keladigan namunalar uchun Studentning t-mezonining parametrik tamoyillaridan foydalanildi (statistik jihatdan ahamiyatli tafovutlar qiymati $r > 0,05$). Namunalarga xos ma'lumotlar "M±SD" shaklida taqdim qilindi, bu yerda, M — matematik kutish (ko'rsatkichning o'rtacha qiymati), SD – standart og'ish ($r > 0,05$).

Natijalar. Klinik va laboratoriya tekshiruvlari natijasiga ko'ra, birorta bemorda suyak to'qimalari hajmini oshirish bo'yicha jarrohlik operatsiyasini o'tkazish va keyin suyak ichi dental implantlarini o'rnatishga imkon bermaydigan nojo'ya holatlar aniqlanmadi. Surunkali kasalliklari bo'lgan holatlarda bemorlar tegishli mutaxassislar ixtiyoriga berildi va ularda muayyan davolash muolajalari o'tkazildi.

Regenerativ aralashuvlarni rejalashtirishda bemor salomatligining umumiy ahvoli, ayniqsa, qandli diabet, yuqori qon bosimi kasalligi va biriktiruvchi to'qimaning tizimli shikastlanishlarining bor-yo'qligi muhim ahamiyat kasb etadi. Xususan, I guruhda o'tkazilgan so'rovlar natijasida bir nafar (4%), II guruhdagi ikki nafar (8%) bemorda qandli diabet borligi aniqlandi; I guruhning ikki vakilida (8%), II guruhning bir bemorida (4%) yuqori qon bosimi kasalligi (GK) mavjudligi ma'lum bo'ldi. Biriktiruvchi to'qimaning tizimli shikastlanishlari kuzatilmadi. O'tkazilgan statistik tahlil I va II guruh vakillari salomatligining

umumiy holati bo'yicha statistik ahamiyatga molik farqlar aniqlanmadi ($r = 0,37$). Ikki vaziyatda gipertoniya kasalligiga chalingan bemorlarda jarrohlik aralashuvi anesteziolog nazorati ostida o'tkazildi.

Operatsiya arafasida og'iz bo'shlig'i gigienasi indeksi baholandi (OBI-U). Birinchi guruhda o'rtacha ko'rsatkich $2,2 \pm 0,3$, ikkinchi guruhda esa $2,3 \pm 0,5$ ballni tashkil qildi, bu esa og'iz bo'shlig'i gigienasining yaxshi va qoniarli darajasiga to'g'ri keladi.

Parodontologik maqom JSST indeksi (CPITN) bilan baholandi, aksariyat bemorlar parodontologik davolanishga ehtiyoj sezishmagan, faqat I guruhdagi uch bemorda (12%) milk usti va osti toshi aniqlangan, bu esa suyak plastikasi o'tkazishdan oldin yopiq kuretaj, ildiz yuzasini silliqlash singari tadbirlarni amalga oshirish zaruriyatini tug'dirdi.

Hamma bemorlarda suyak plastikasi operatsiyasidan oldin og'iz bo'shlig'ining professional gigienasi tadbirlari o'tkazildi. Operatsiya davrida Tomas Linkyavichyus tomonidan taklif qilingan uslubga tayanib, yumshoq to'qimalar qalinligi baholandi. Bu uslub gorizontol kesmani amalga oshirib, vestibulyar qiyqim ajratilganidan keyin parodontologik zond yordamida intakt til qiyqimi yumshoq to'qimalarining balandligini baholash (7-rasm) va shu orqali milkning yuqqa, o'rta va qalin bioturlarini differentsiatsiya qilish asosiga qurilgan. Har ikki guruhda olingan ma'lumotlarga ko'ra, birinchi va ikkinchi guruhning aksariyat vakillarida (tegishli ravishda 14 va 13 kishi) milkning o'rtacha bioturi aniqlandi, bu esa 2-3 mmga muvofiq keladi. Birinchi guruhda 7, ikkinchi guruhda esa 6 holatda yupqa biotur (2 mm) qayd qilingan bo'lsa, birinchi guruhdagi 4, ikkinchi guruhdagi 6 bemorda milkning qalin bioturi (3 mmdan katta) kuzatildi. O'tkazilgan tahlillar statistik ahamiyatga molik farqlarni ko'rsatmadi. Ushbu ko'rsatkich I guruhda hal qiluvchi ahamiyat kasb etdi va to'rni yarada qisman yoki to'la-to'kis saqlab qolish to'g'risida qaror qabul qilishni belgilab berdi, II guruhda shilliq qavatni qalinlashtirish maqsadida yumshoq to'qimalar plastikasini amalga oshirish zaruriyatini aniqlashda ko'maklashdi.

7-rasm. Parodontologik zond yordamida alveolyar suyak qirrasidagi yumshoq to'qimalar qalinligi o'lchanyapti.

Yaralar qirrasini bir-biriga ishonchli moslashtirish uchun suyak plastikasi operatsiyasi o'tkazishda biriktirilgan, keratinlashtirilgan milk (BKM) zonalarini kengligi katta rol o'ynaydi. Suyak plastikasi operatsiyasidan oldin xavf omillarini aniqlash maqsadida, BKM kengligi darajasi shkalali parodontologik zond bilan o'lchandi. Bir qator vaziyatlarda suyak plastikasi operatsiyasi prognozini yaxshilash maqsadida BKM zonalarini erkin milk transplantatlari bilan oldindan plastika bilan qoplandi. So'ngra — olti oydan keyin bitgach, biriktirilgan, keratinlashtirilgan milk kengligi darajasi takroran

o'lchandi va regenerativ aralashuvlardan keyin olingan natijalardan kelib chiqib, ushbu ko'rsatkichning jarrohlikning birinchi bosqichida amalga oshirilgan qiyimlar mobilizatsiyasi ta'sirida statistik ahamiyatiga ko'ra pasaygani qayd qilindi. Aksariyat holatlarda operatsiyadan keyingi BKM zonasi kengligi I va II guruhda, mos ravishda 64% va 56% holatda 0-1mmni tashkil qildi, bu esa BKM optimal darajasini shakllantirish uchun yumshoq to'qimalar plastikasini o'tkazish zaruriyatini yuzaga keltirdi (8-rasm).

8-rasm. a – BSR o'tkazilganidan keyin BKM zonalarining mutlaqo yo'qligi aniqlandi; b – yumshoq to'qimalar plastikasini o'tkazish bilan birga milk shakllantiruvchilari o'rnatildi.

Jarrohlik aralashuvi ham yuqori, ham pastki jag'da amalga oshirildi. Aksariyat holatlarda BSR pastki jag'ning oxirida aniqlangan nuqsonlarga ega yonbosh bo'limida, ikki vaziyatda yuqori jag'ning frontal qismida va ikki holatda yuqori jag'ning yonbosh bo'limida o'tkazildi. Regenerativ aralashuv, shu bilan birga, ochiq sinus-lifting muolajasi bilan uyg'unlikda amalga oshirildi.

Birinchi guruhda, umumiy hisobda 58 dental implantlar o'rnatildi. Implantlar diametri 3,5-4,5 mmni, uzunligi 8-13 mmni tashkil qildi. Hamma implantlar vaqtinchalik va yakuniy protezlar tayanchiga kiritildi. Bir yildan keyin o'tkazilgan dispanser tekshiruvlari va rentgenologik nazorat implantlarning yashovchanligi 100%ni tashkil qilganini ko'rsatdi. Faqat o'rnatilgan implantlarning 24,1% dagina bo'yinchasi atrofida alveolyar suyak rezorbsiyasining dastlabki belgilari mavjudligi kuzatildi (yo'qotish ko'pi bilan 0,5 mm). Bir klinik vaziyatda (bitta implant) (1,7%) suyak to'qimasining yaqqol

rezorbsiyasi aniqlandi va buning sababi bemor gigienasining qoniqsiz ekani bilan izohlandi. Olingan ma'lumotlar titan iplar asosidagi "Titan ipak" to'ridan foydalanib bajariladigan boshqariladigan suyak regeneratsiyasi usulining suyak to'qimalari ko'rsatkichlarini dental implantatsiyadan oldin qayta tiklash yo'li sifatida samarali ekanidan dalolat beradi.

Xulosa. Titan iplarga asoslangan "Titan ipak" to'ridan foydalangan holda o'tkaziladigan suyak regeneratsiyasi usulini qo'llash klinik jihatdan samarali bo'lib, kam jarohatli ekani (implantatsiya davrida uni yarada qisman yoki to'la-to'kis saqlab qolish mumkinligi hisobiga), bemorda salbiy hissiyotlar deyarli tug'dirmasligi, tiklanish davrida ekspozitsiya yuzaga kelishi xavfining ozligi bilan ahamiyatlidir. Shuningdek, u an'anaviy kollagen membranasini qo'llagan holatlardagi kabi yetuk suyak regeneratini shakllantirishga qodir.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Alimdzhanovich R. J., Saidolimovich K. A., Shavkatovna A. M. OPTIMIZATION OF THE REFLEXOTHERAPY METHOD FOR CORRECTION OF PSYCHOEMOTIONAL DISORDERS IN THE PATHOLOGY OF THE FACIAL AND JAW AREA //Asian journal of pharmaceutical and biological research. – 2022. – T. 11. – №. 3.
2. Alimdzhanovich, R. Z., Dalievich, N. B., & Bakhtiyorovna, N. D. (2021). Lymphotropic therapy for diseases of the Maxillofacial Region. Central Asian Journal of Medical and Natural Science, 2(2), 111-120.
3. Alimdzhanovich, R. Z., & Rustamovich, B. L. (2022). НОВЫЙ ПОДХОД К ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ РЕЗОРБЦИИ ТКАНЕЙ ПРИ НЕМЕДЛЕННОЙ УСТАНОВКЕ ИМПЛАНТАТА. JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE, 7(5).
4. Al-Rafee, M.A. The epidemiology of edentulism and the associated factors: A literature Review / M.A. Al-Rafee // J. Fam. Med. Prim. Care. – 2020. – Vol. 9, № 4. – P. 1841.
5. Bekmuratov, L. R. (2023). Cardiovascular diseases in patients with diabetes mellitus. Ta'lim va rivojlanish tahlili onlayn ilmiy jurnali, 3(1), 193-198.
6. Buzruzkoda J.D., Kubaev A.S., Abdullaev A.S. Elimination Of Perforation Of The Bottom Of The Maxilla Jaw Sinus With Application Of Osteoplastic Material //CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES. – 2021. – T. 2. – №. 1. – C. 162-166.
7. Iskhakova Z. S., Iskhakova F. S., Narzieva D. B. THE USE OF OSTEOGENIC MATERIAL TO REPLACE JAW CAVITY DEFECTS //Applied Information Aspects of Medicine (Prikladnye informacionnye aspekty mediciny). – 2022. – T. 25. – №. 4. – C. 20-25.
8. Iskhakova, Z. S., Iskhakova, F. S., & Narzieva, D. B. (2022). THE USE OF OSTEOGENIC MATERIAL TO REPLACE JAW CAVITY DEFECTS. Applied Information Aspects of Medicine (Prikladnye informacionnye aspekty mediciny), 25(4), 20-25.
9. Iskhakova, Z. S., Iskhakova, F. S., & Narzieva, D. B. (2022). THE USE OF OSTEOGENIC MATERIAL TO REPLACE JAW CAVITY DEFECTS. Applied Information Aspects of Medicine (Prikladnye informacionnye aspekty mediciny), 25(4), 20-25.
10. Liu Z, Li C, Zhou J, Sun X, Li X, Qi M, Zhou Y. Endoscopically controlled flapless transcrestal sinus floor elevation with platelet-rich fibrin followed by simultaneous dental implant placement: A case report and literature review. Medicine (Baltimore). 2018 Apr;97(17):e0608. doi: 10.1097/MD.00000000000010608. PMID: 29703061; PMCID: PMC5944550.

11. Rizaev Elyor Alimdjanovich, & Buzrukzoda Javokhirkhon Davron. (2023). HEALING WITH THE USE OF TITANIUM THREADS OF CONTROLLED BONE RESORPTION. *American Journal of Interdisciplinary Research and Development*, 16, 9–14. Retrieved from <http://ajird.journalspark.org/index.php/ajird/article/view/649>
12. Rizaev, E. A., & Buzrukzoda, J. D. (2022). OPTIMIZATION OF GUIDED BONE REGENERATION IN CONDITIONS OF JAW BONE ATROPHY. *Applied Information Aspects of Medicine (Prikladnye informacionnye aspekty mediciny)*, 25(4), 4-8.
13. Rizaev, J. A., Khazratov, A. I., Akhmedov, A. A., & Isaev, U. I. (2021). Morphological picture of the resistance of experimental rats against the background of carcinogenesis. *Actual problems of dentistry and maxillofacial surgery*, 677-678.
14. Seier T, Hingsammer L, Schumann P, Gander T, Rucker M, Lanzer M. Virtual planning, simultaneous dental implantation and CAD/CAM plate fixation: a paradigm change in maxillofacial reconstruction. *Int J Oral Maxillofac Surg*. 2020 Jul;49(7):854-861. doi: 10.1016/j.ijom.2019.11.010. Epub 2019 Dec 20. PMID: 31870519.
15. Ахроров, А. Ш., Исаев, У. И., & Ёкубов, Ф. П. (2023). СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ТРАВМОЙ СРЕДНЕЙ ЗОНЫ ЛИЦА. *Journal of new century innovations*, 21(1), 126-129.
16. Бузрукзода Ж. Д. и др. УСТРАНЕНИЕ ПЕРФОРАЦИИ ДНА ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОГО СИНУСА С ПРИМЕНЕНИЕМ ОСТЕОПЛАСТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА //Интернаука. – 2021. – №. 7-1. – С. 25-27.
17. Бузрукзода, Ж., Ахтамов, Ш., & Щербакова, Ф. (2022). АНАЛИЗ ГЕНДЕРНЫХ РАЗЛИЧИЙ СТРОЕНИЯ ЧЕЛЮСТЕЙ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА САМАРКАНДА ПО ДАННЫМ КОНУСНО-ЛУЧЕВОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ. *Медицина и инновации*, 1(4), 238–241. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/medicine_and_innovations/article/view/391
18. Исакова, З. Ш., Исакова, Ф. Ш., Нарзиева, Д. Б., Абдуллаев, Т. З., & Фуркатов, Ш. Ф. (2023). Использование остеогенного материала для замещения полостных дефектов челюстей. *Formation of psychology and pedagogy as interdisciplinary sciences*, 2(15), 43-48.
19. Исакова, З. Ш., Нарзиева, Д. Б., & Исакова, Ф. Ш. (2023). РОЛЬ ГИДРОКСИАПАТИТА И ЭЛЛАГОВОЙ КИСЛОТЫ В ОСТЕОГЕНЕЗЕ. *INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION*, 2(14), 116-124.
20. Марупова, М. Х., Кубаев, А. С., & Хазратов, А. И. (2022). АНАЛИЗ ОККЛЮЗИОННО-АРТИКУЛЯЦИОННОГО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С СИНДРОМОМ БОЛЕВОЙ ДИСФУНКЦИИ ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА. *Conferencea*, 195-196.
21. Мусурманов Ф. И., Кубаев А. С., Пулатова Б. Ж. METABOLIK SINDROM BILAN KECCHAYOTGAN YUZ-JAG ‘SOHASI FLEGMONALARINING KLINIKO-IMMUNOLOGIK XUSUSIYATLARI //ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2022. – Т. 3. – №. 4.
22. Мусурманов, Ф. И., Максудов, Д. Д., Исмаилов, Н. С., & Пулатова, Б. Ж. (2020). Принципы защитных мероприятий при оказании неотложной помощи у больных с флегмонами челюстно-лицевой области. In *Научные исследования молодых ученых* (pp. 167-169).
23. Ризаев, Ж., Кубаев, А. и Бузрукзода, Ж. 2022. СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С ПРИОБРЕТЕННЫМИ ДЕФЕКТАМИ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ). *Журнал стоматологии и краниофациальных исследований*. 2, 3 (фев. 2022), 77–83. DOI:<https://doi.org/10.26739.2181-0966-2021-3-15>.

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 4

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 4, ISSUE 4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000